

QO'QON XONLIGI DAVRIDA O'SH VILOYATIDAGI MADRASALAR FAOLIYATI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

Ahmadjonov Ahrorbek²

^{1,2} Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657811>

Abstract. O'sh viloyati Qo'qon xonligining markazidan uzoqroq joylashgan viloyatlaridan biri hisoblanadi. Chekka hududlarda ko'pincha o'troq aholi bilan ko'chmanchi aholi chorvachilik bilan yaylovlardan yaylovlarga ko'chib yurib istiqomat qilib kelgan. Ko'chmanchilar yashaydigan bu yerda maktabdan boshqa o'quv yurtlari bo'lmagan.

Farg'ona viloyati boshqarmasiga 1887 yilda vaqfnomasini topshirgan vaqf mulki bor tashkilotlar ro'yxatida O'sh shahridagi 9 ta, O'sh uezdi ovullardagi 4 ta, jami 13 ta madrasalar sanab o'tilgan. Bu madrasalar quydagilar: O'sh shahri bo'yicha : 1. Oqyo'lboy madrasasi. 2. Alimbek madrasasi. 3. Asf mozori yonidagi madrasa. 4. O'sh shahrining Eski shahar bozoridagi madrasa. 5. Domulla Muhammad Sodiq madrasasi. 6. Iso dodxox madrasasi. 7. Eshmuhammadboy madrasasi. 8. Farmonqul madrasasi. 9. Xolmirzabek madrasasi. O'sh uezdi bo'yicha: 1. Alimaydon qishlog'idagi Mulla Tursunmuxammad xalifa madrasasi. 2. Buloqboshi qishlog'idagi Piratboy to'ra madrasasi 3. Bo'ri qishlog'idagi Imom ota mozori madrasasi. 4. Domulla Raximqul madrasasi.

Eshmuhammadboy madrasasi 1874 yilda bunyod etilgan. Madrasaning 22 ta xujrasi, 1 ta darsxonasi va 1891-1892 o'quv yilida 450 rubl vaqf daromadi bo'lgan Muxammad Yoqub 45 nafar talabaga dars bergan. Mudarris bir yilda 150 rubl mo'yna, oliy guruhdagi talaba 8 rubl, o'rta guruhdagi talaba 4 rubl va quyi guruhdagi talaba 2 rubl nafaqa olgan.

- Iso dodxox madrasasi 1836 yilda qurilgan. Madrasaning 7 ta xujrasi, 1 darsxonasi bo'lgan, 20 nafar talaba o'qigan. Ularga bir nafar mudarris dars bergan- Mulla Nishon.

- Oqyo'lboy madrasasi 1832 yil barpo etilgan. Madrasada 20 ta xujra, 1 ta darsxona bo'lgan. Mulla G'oyib 15 nafar talabaga ta'lim bergan.

- 1838 yili Iso dodxox O'sh shahrining Mozori Xazrat Asf bukri mahallasida madrasa qurdirgan. Madrasaning 7 ta xujrasi bo'lgan.

O'sh viloyatidagi yirik va mashhur madrasalardan biri Piratboy madrasasi hisoblanadi. Madrasa O'sh viloyatining Buloqboshi qishlog'ida Piratboy Xolmurodboyev tomonidan 1856 yili bunyod etilgan. 1891 yil 16 oktabrdagi malumotlarga qaraganda, madrasa talabalarning yashashi, o'qishi uchun 23 ta

xujra va 1 ta darsxona barpo etilgan. Madrasa mudarrisleri va masjid imomiga alohida xona ajratilgan. Madrasada jami 40 nafar mullabachalar o'qigan.

1861 yilda O'sh viloyatining Bo'ri qishlog'ida qishloq faollari, tadbirkorlari say-harakati natijasida Imom ota madrasa va masjidi bunyod etilgan.

Xijriy 1286 (milodiy 1869) yil Mulla Raximqul xoji O'sh viloyatining Bo'ri qishlog'ida madrasa va talabalar namoz o'qishi uchun masjid qurdirgan.

O'sh shahridagi nisbatan katta madrasalardan biri xijriy 1292 (milodiy 1874) yilda qurilgan Eshmuhammadboy to'ra madrasasi bo'lgan. Madrasaning 22 ta xujrasi bo'lgan. Madrasaning 22 ta xujrasi bo'lgan va talabalar besh vaqt namoz o'qiydigan masjidi bo'lgan.

Diniy o'quv yurtlari bir qatorda qorixonlarning xam o'ziga xos o'rni bo'lgan. Ular islom dinining muqaddas kitobi – Quronni to'la yod biladigan, qiroat bilan o'qiydigan mutaxassislar – qorilar tayyorlagan xamda mahalliy musulmon aholining xayr-exson va boshqa marosimlarda Quronni o'qib aholini diniy ehtiyojlarini qondirgan. Qorilar musulmonlarning manaviy tarbiyasida, diniy etiqodini mustahkamlashda muhim o'rin tutgan. 1887 yil ma'lumotiga ko'ra O'sh viloyatida qorixonalar 13 tani tashkil etgan. Bular quydagilar

– Mir Soqiboy O'sh shahrining Saroy mahallasida 1863 yil qorixona, uning qoshida qorilar yashaydigab xujralar qurdirgan.

– Mulla Abdulxakim Mullaboy Oxundov O'sh shahri Sarmozor mahallasida 1866 yilda qorixona qurdirgan.

– Eshon Rahimqul xalfa O'sh shahridagi soyning katta ko'prigi sharqiy tomonida qorixona bilan masjid 1868 yilda barpo etgan.

– Matmusa Mahzum Mulla Nodir Muhammedov O'sh shahri Mulla Norkuchek Oxund mahallasida 1868 yilda qorixona va uning qoshida o'quvchilar yashaydigan bir necha xujra bunyod etishgan.

– To'ychi devonbegi Orolboyev O'sh shahridagi o'z nomidagi mahallasida qorixona, uning qoshida bir nechta xujralar 1868 yilda barpo etgan.

– O'sh shahrining tadbirkor insonlarida biri Muhammad Rasulboy Sherbo'taboy o'g'li 1872 yilda Norbo'taboy mahallasida qorixona va shaharga uzoq qishloqlardan o'qishga keluvchi o'quvchilar yashaydigan 2 ta xujra qurdirgan.

– Arabboy Navro'zboy o'g'li O'sh shahrida 1875 yilda qorixona qurdirgan. Qorixonalar Quronni to'la yodlab, qiroat bilan o'qiydigan qorilar yetishtirib, musulmonlarning diniy ehtiyojlarini qondiragan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O'sh madrasalarida xonlikning Qo'qon, Marg'ilon va boshqa viloyatlari madrasalarida o'qitilgan diniy va dunyoviy fanlar o'rgatilgan. Madrasani bitirgan mutaxassislar keng va chuqur bilimga ega

bo'lishgan. Ular O'sh viloyatida xonlik idoralarida, madaniyat sohasida , faol ishtirok etganlar. Madrassalarini bitirganlaar O'sh viloyatining rivojiga , aholi madaniyati, manaviyatining o'sishiga katta xissa qo'shganlar.

Qo'qon xonligining boshqa vilyatlari o'quv yurtlari dasturlaridan O'sh viloyati madrasalarining o'quv dasturi farq qilmagan. Biroq O'sh viloyati o'quv yutlari o'quvchilarning malakasi, tajribasi Qo'qon va boshqa shaharlarnikidan kamroq bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Alimov « Qo'qon xonligi madrasa va maktablari tarixi» Toshkent-2017
2. Bahodir Eshov, «O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi»,Toshkent-2012
3. Azamat Ziyo O'zbek davlatchilik tarixi Toshkent-2001
4. www.ziyonet.uz
5. www.ziyonet.uz